

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO'K: 626:627.631.624

NASOS STANSIYALARINING SUV O'TKAZUVCHI INSHOOTLARINI ENERGIYA SAMARADORLIGI

Xo'jaqulov Rustam,

Qarshi davlat texnika universiteti, texnika fanlari doktori, professor

E-mail: rustam868793@mail.ru

Islomov Ixom Mustonovich,

Qarshi davlat texnika universiteti, assistent

E-mail: ilhomislomov1990@gmail.com

Xo'jayorov Shahzodbek Anvar o'g'li,

Qarshi davlat texnika universiteti assistent

E-mail: katookinava@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433277>

Annotatsiya. Ushbu maqolada magistral kanalining nasos agregatlarini o'chirish va yoqish paytida suv hajmidan foydalangan holda nazorat hisob-kitoblari natijalari keltirilgan. Nasoslarning oqim qismini tozalash uchun asboblarni takomillashtirish ko'p fazali suyuqliklarda to'xtatilgan, suyuqlik va bug' zarralarini hosil qilish mexanizmini o'rganish bilan amalga oshiriladi. Iqtisodiy samaradorlik nasos stantsiyalari tomonidan iste'mol qilinadigan energiyaning 18-25% ni tashkil qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: nasos stantsiyalari, agregat, magistral kanal, suv ta'minoti inshooti, yoyuvchi, old kamera, gidravlik parametrlar, zapan, g'adir-budurlik, vakuumli parchalanish moslamalari, ishonchlilik.

Аннотация. В данной статье приведены результаты расчётов управления с использованием объемов воды в бьефах магистрального канала при отключении и включении насосных агрегатов. Совершенствование устройств для очистки проточной части насосов выполняется с исследованием механизма образования взвешенных, жидких и парообразных частиц в многофазных жидкостях. Экономическая эффективность может составлять 18–25% энергии, потребляемой насосными станциями.

Ключевые слова: насосные станции, агрегат, магистральный канал, водопроводящее сооружение, растекатель, аванкамера, гидравлические параметры, запань, шероховатость, устройств срыва вакуума, надежность.

Abstract. This article presents the results of control calculations using the volumes of water in the pools of the main channel when switching off and on pumping units. Improvement of devices for cleaning the flow part of pumps is carried out with the study of the mechanism of formation of suspended, liquid and vapor particles in multiphase liquids. Economic efficiency can be 18-25% of the energy consumed by pumping stations.

Keywords: pumping stations, unit, main channel, water-conducting structure, spreader, forecourt, hydraulic parameters, valve, roughness, vacuum breaker devices, reliability.

Kirish. Arid (qurg'oqchil) hududlarda irrigatsiya tarmoqlarini yaratish nasos stansiyalariga (NS) asoslangan mashinali sug'orish tizimining rivojlanishi bilan uzviy bog'liq. Suv manbalarining muhim qismi transchegaraviy suvlar hisoblanadi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Hozirgi vaqtda suv o'tkazuvchi inshootlarning o'zaro ta'siri muammosini hal etishda **tizimlarning dinamik xususiyatlarini hisobga oluvchi boshqaruv (tartibga solish) usullariga** ustunlik berilmoqda.

Sug'orish magistral kanallarining samarali ishlashi ko'p jihatdan **kanal b'eflaridagi suv hajmlaridan qanchalik to'liq foydalanilishiga** bog'liq [1,2,3].

Sun'iy asoslardan foydalanish va qimmat turadigan qo'llab-quvvatlovchi tadbirlarni qo'llash ham inshootlarni normal ekspluatatsiyadan tez-tez chiqib ketish holatlaridan to'liq xalos eta olmaydi [4,5]. Nasos stansiyalarining (NS) barqaror ishlashiga suvning kimyoviy tarkibi va xossalari ham ta'sir ko'rsatadi.

Suvdan foydalanish jarayonida turli fizik-kimyoviy jarayonlar natijasida suv bilan bevosita aloqada bo'lgan materiallarning yemirilishi yuz berishi mumkin. Buning asosiy sabablari quyidagilardan iborat: nasos orqali haydalayotgan suv tarkibida abraziv zarrachalar va oqindi qoldiqlarining ko'p miqdorda bo'lishi, suv va havoning yuqori harorati bilan bog'liq iqlim sharoitlari, oqim yo'lining elementlarida suvning katta o'lchamlari va yuqori tezlikda harakatlanishi, shuningdek nasos stansiyalarini ekspluatatsiya qilish jarayonida yuzaga keladigan murakkab o'tish jarayonlari. Nasos stansiyalarining ishini boshqarish samaradorligini oshirish va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish uchun gidravlik jarayonlarni boshqarish usullari orqali energiya tejavchi ish rejimlarini ta'minlab turish zarur. Katta hajmli va murakkab obyektlar hisoblangan yirik nasos stansiyalarini samarali boshqarish masalalarini zamonaviy kompyuter texnologiyalari asosida tashkil etilgan global axborot-o'lchov tizimiga tayangan tezkor nazoratsiz hal etib bo'lmaydi [7,8].

Elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi har yili 3–4 % ga oshib borayotgan sharoitda, nasos stansiyalarida energiya tejavchi rejimlarni joriy etish hisobiga yangi energetik quvvatlarni ishga tushirish hajmini uchdan bir qismga kamaytirish mumkin. Buning natijasida 1,8–2 mln tonna shartli yoqilg'i yoki 2–3 mln tonna real ko'mirni yoqishning oldi olinadi.

Yangi boshqaruv tizimlari gidravlik zarbalar yuzaga kelish ehtimolini kamaytiradi, quvurlarning buzilishini oldini oladi va natijada suvning yer yuzasiga yoki suv havzalariga sizib chiqishini bartaraf etadi. Gidroenergetik uskunalarning texnik holati nasos stansiyalarining nazorat ostida ekspluatatsiya qilinishi, eng avvalo bosim parametrlari hamda foydali ish koeffitsiyenti (FIK) ning jahon darajasiga yetkazilishi orqali ta'minlanadi [10,12].

Materiallar va usullar Mazkur ishni bajarishda haydalayotgan suv sifatini aniqlash usullari qo'llanildi. Bunda **n ta parametrlar to'plami** hisobga olindi: muallaq zarrachalar konsentratsiyasi, suzib yuruvchi jismlar miqdori, kimyoviy xossalari, zichlik va harorat. Boshlang'ich ma'lumotlarning noaniqligi sharoitida oqim yo'llarining optimal parametrlarini asoslash usuli bir necha bosqichni o'z ichiga oladi:

- maqsad funksiyasi va cheklovlarning xatti-harakatiga noaniqlik kirituvchi axborot qiymatlarining mumkin bo'lgan variantlarini tanlash;

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

- parametrlar to'plamini birgalikda optimallashtirilishi lozim bo'lgan alohida guruhlariga ajratish;
- boshlang'ich ma'lumotlar qiymatlarining cheklangan to'plami uchun iqtisodiy jihatdan teng samarali yechimlar zonalarini aniqlash.

Maqolada nasos stansiyalarining asosiy inshootlari va nasos-energetik uskunalarning ekspluatatsiya parametrlaridagi o'zgarishlarni o'rganish bo'yicha **dala va laboratoriya tajribalari natijalarini tahlil qilish usullari** qo'llanilgan. Shuningdek, yuqori harorat rejimiga ega bo'lgan hamda **cho'kindi zarrachalar, suzuvchi qoldiqlar va mineral mahsulotlar bilan ifloslangan suv manbalari** xususiyatlari ham o'rganildi [9,10].

Nasos yordamida suv ko'tarish va energiya sarfi bo'yicha zamonaviy tizimlarni o'rganish hamda tahlil qilish usullari, ayniqsa, mavjud ekspluatatsiya qilinayotgan uskunalarining samaradorligi yangi tizimlarga nisbatan past bo'lgan holatlarda qo'llanildi.

Natijalar va muhokama Nasos stansiyalari (NS) majmuasini ekspluatatsiya qilish **suv yetkazib berish rejimlarini tanlashning ko'p mezonli bo'lishi** hamda bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan bir nechta fizik kattaliklarni optimallashtirish zarurati tufayli murakkablashadi.

Hozirgi vaqtda foydalanilayotgan suv olib keluvchi inshootlar faqat **cheklangan ish rejimlari diapazoni** uchun loyihalashtirilgan. Mintaqaviy va gidrologik xususiyatlarni hisobga olgan holda ularni **tasniflash va gidravlik hisoblash usullari yetarli darajada ishlab chiqilmagan**. Bundan tashqari, ushbu inshootlar **suv oqimini boshqarish funksiyasiga ega emas** [6,11].

Mualliflar tomonidan nasoslarning gidravlik jihatdan qulay ishlash rejimini ta'minlash uchun **boshqaruvchi inshootlar, suv qabul qilgichlar va suv chiqarish qurilmalarining yangi konstruksiyalari** taklif etilgan. Ushbu konstruksiyalar nasos agregatlari bilan tutashgan asosiy gidrotexnik elementlarning ekspluatatsiya sharoitlarini yaxshilaydi.

1-rasm. Amudaryo daryosidan suv olish inshootida va KMKning NS-1 nasos stansiyasida o'rnatilgan zapan

“**Suzuvchi oqim taqsimlagichlar**”dan foydalanish tajribasi ham ma'lum. Bir necha yillar davomida bunday konstruksiya **to'siq (zapaniya)** ko'inishida Qarshi kaskadining bosh nasos stansiyasi — **NS-1** suv olish inshooti va avankamerasida

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

o'rnatilgan. Keyinchalik esa u ko'pburchak shaklidagi oqim taqsimlagich ko'rinishida ikkinchi stansiyaning avankamerasida qo'llanilgan (1-rasm).

Irrigatsiya nasos stansiyalarining ish rejimlarini boshqarishda **zapaniyalar (suv yuzasida suzuvchi to'siqlar)** ishlash prinsipi asosida ishlab chiqilgan **suzuvchi oqim regulyatorlaridan foydalanish zarur**. Imitatsion modellashtirish natijalariga asoslanib, **butun sug'orish tizimi uchun tegishli boshqaruv qarorlarini qabul qilish** mumkin.

Hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun **M-1 magistral kanali bo'yicha olib borilgan tabiiy (dala) tadqiqotlari natijasida olingan boshlang'ich ma'lumotlardan** foydalanildi. Suv olish miqdori 100 % dan 98 % gacha bo'lgan sharoitlar ko'rib chiqildi. Bu ma'lumotlar quyidagi parametrlarni o'z ichiga oladi:

- kanal b'eflarining **gidravlik parametrlari**,
- **nishabliklar**,
- kanal uchastkalarining **uzunligi**,
- kanalning **tub kengligi**,
- yon bag'irlar qiyalik koeffitsiyenti – 2,
- **notekislik (g'adir-budirlik) koeffitsiyenti** – 0,025 dan 0,017 gacha.

2-rasmda regulyatorlar qo'llanilmagan holatda nasos stansiyasi tomonidan suv sarfi olinishi jarayonida **magistral kanal bosh kesimidan uzoqlashishga qarab suv chuqurligining o'zgarish bog'liqligi** ko'rsatilgan.

2-rasm. Kanal b'eflari bo'yicha suv chuqurligining o'zgarishi.

Nasos stansiyalarini ekspluatatsiya qilishda suv olib keluvchi inshootlar kombinatsiyalarini o'rganish bilan bir qatorda, nasoslarning oqim yo'li qismida yuzaga keladigan **kavitatsion-abraziv yeyilishni bartaraf etish** ham katta ahamiyatga ega [11,12].

Nasoslarda kavitatsiya **nasoslarning unumdorligi va xizmat muddatiga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi xavfli hodisa** sifatida e'tirof etiladi. Agar u nazorat qilinmasa, kavitatsiya nasosning muhim qismlariga sezilarli zarar yetkazishi mumkin, bu esa samaradorlikning pasayishiga hamda rejalashtirilmagan to'xtashlarga olib keladi. Mualliflar tomonidan tavsiya etilgan kavitatsiyani oldini olish usullarini

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qo'llash orqali nasos stansiyalari operatorlari **uskunalarni kavitatsiyaning yemiruvchi ta'siridan himoya qilishlari** mumkin.

Tadqiqotlar jarayonida zarrachalar trayektoriyalarini aniqlash uchun **Lagranj modeli** qo'llanildi. Nasos orqali uzatilayotgan suvdagi turbulentslikning zarrachalar dispersiyasiga ta'siri **zarrachalar aralashish qatlamlari turlicha bo'lgan oqimda ikkala fazaning trayektoriyalarini solishtirish asosida** baholandi [11,12].

Nasoslarning oqim yo'li qismidagi **yopishqoq bo'lmagan va harakatchan suyuqlikda** bu kompleks miqdor doimiy qiymatga ega bo'ladi. Kavitatsion yeyilish intensivligini o'rganishda uning qiymatini **Kutateladze mezon** bo'yicha ham tekshirish zarur. Ushbu mezon tomchilarning mexanik cho'kishi jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lib, **gaz oqimining kritik tezligini aniqlashga** imkon beradi. Mazkur tezlikdan yuqori bo'lganda tomchilarning ikkilamchi hosil bo'lishi boshlanadi va natijada **yeyilish jarayoni kuchayadi**.

Yirik nasos stansiyalarida o'tkazilgan tabiiy sinovlar jarayonida mualliflar yuqorida keltirilgan masalalar bilan bir qatorda **vakuumni uzuvchi klapan (qurilma) (VUQ)** ekspluatatsiyasi samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratganlar. VUKning ishlashi nafaqat **sifonli suv chiqarish qurilmasining samaradorligiga**, balki butun nasos blokining **xavfsiz ishlashiga** ham ta'sir ko'rsatadi.

VUQ nasos ishga tushirilganda oqim yo'li qismidan **havoni chiqarib yuborishni ta'minlashi**, shu bilan birga havoning chiqaruvchi kanalga chiqib ketishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Bunga **nasosning bosim-sarfi xarakteristikasi hisobga olingan holda**, chiqaruvchi kanaldagi minimal suv sathi sharoitida havo o'tkazuvchi teshiklarning **minimal zarur kesimini tanlash** orqali erishiladi.

VUQ klapanining **ishonchlilik ko'rsatkichi birlikka yaqin bo'lishi** lozim. Sifonli suv chiqarish qurilmasining ishlashi **barqaror vakuum hosil bo'lishi va suvdan ajralib chiqayotgan havoning yuqori b'efga chiqarilishi** orqali ta'minlanadi.

Sifonni zaryadlash jarayonida nasos sarfi **10–15 % ga ortadi**, biroq oqimning aeratsiya sharoiti hamda sifondan havoni chiqarish sharoitlari yomonlashadi. Nasos to'xtatilganda va oqim yo'nalishi o'zgarganda (gidravlik zarba to'lqinlarining aks etishi va sinishi natijasida) suv ustunining uzilgan qismlari bir-biri bilan to'qnashadi va natijada bosim **uzluksizlik buzilmagan gidravlik zarbaga nisbatan ancha yuqori darajaga ko'tariladi** [9,10]. Yirik mashinali kanallarda qo'llaniladigan VUQ (vakuumni uzuvchi qurilmalar) bilan jihozlangan sifonli suv chiqarish qurilmalarining **eksperimental tadqiqotlari** ularning turli rejimlarda ishlashi bilan bog'liq holda olib borildi. Ularning ishlashi nasoslarning ish faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Mualliflar ishtirokida yangi konstruksiyadagi VUQ qurilmalari **KMK nasos stansiyasida** tadqiq qilindi.

Mualliflarning tadqiqotlari natijalariga ko'ra, nasos stansiyalaridagi sifonli suv chiqarish qurilmalarida **havo bo'shliqlari hosil bo'lishi sababli bosim yo'qotishlari**

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1 m dan ortiqni tashkil etgan. Bunday sharoitda nasoslarning ishlash samaradorligi pasayadi, chunki nasosning napori sifondagi vakuum yo'qotishlari qiymatiga ortadi, suv uzatish miqdori kamayadi va nasosning ish rejimi nuqtasi odatda **hisobiy bo'lmagan, foydali ish koeffitsienti past bo'lgan zona tomon siljiydi**, natijada nasosning kavitatsion ko'rsatkichlari ham yomonlashadi.

Analitik hisob-kitoblar natijasida **sifonning ko'tariluvchi tarmog'ida joylashtiriladigan USQning yangi konstruksiyasi** asoslab berildi. O'rnatilmagan (o'zgaruvchan) jarayonlar sharoitida oqim strukturasi boshqarish uchun suv chiqarish qurilmasi uzunligi bo'ylab **maxsus intensivlashtiruvchi elementlar** o'rnatish taklif etildi. Bu elementlar USVning ish diapazonini **10–12 % ga kengaytirish imkonini beradi.**

Xulosalar: Mualliflar nasos stansiyasi (NS) tugunining suv olib keluvchi inshootlari hisoblash sxemasini kengaytirish va aniqlashtirish bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirmoqdalar. Shuningdek, nasos stansiyasi elementlari ishini tartibga solish uchun yangi boshqaruv vositalarini sxemaga kiritish orqali boshqaruv variantlarini ishlab chiqish ishlari olib borilmoqda.

1. Oqim tezligini barqarorlashtirish usullari taklif etildi, bunda **oqim regulyatorlaridan foydalanish eng samarali hisoblanadi.** Ushbu elementlarning funksional vazifasi suv qabul qiluvchi inshootga girdoblarning tarqalishiga to'sqinlik qiluvchi sharoitlarni yaratishdan iborat. Kanalda suv harakatining barqaror rejimiga mos keluvchi boshlang'ich sathdan maksimal og'ish **0,25 m dan oshmaydi**, bu esa qabul qilingan sxema asosida suv taqsimotini boshqarish darajasi yuqori ekanligini ko'rsatadi.

2. Imitatsion modellashtirish ma'lumotlariga asoslanib, **butun sug'orish tizimi uchun mos boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyati mavjud.** Avtomatik sath regulyatorlarini qo'llash kanal bo'ylab zaxira suv hajmlarini qayta taqsimlash, kanaldagi maksimal suv sathini kamaytirish hamda nasoslarning ishini **kavitatsion zaxira bilan samarali boshqarish imkonini beradi.**

3. Oqimni faol boshqarishning ko'rib chiqilgan usuli kanal b'eflaridagi mavjud **zaxira suv hajmlaridan samarali foydalanish imkonini beradi**, bu esa nasos stansiyalarining energiya samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu boshqaruv usulini sug'orish magistral kanallarida joriy etish, b'eflardagi suv hajmlaridan foydalanish orqali boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi. M-1 magistral kanalining b'eflarida nasos stansiyasi agregatlari o'chirilganda va ishga tushirilganda suv oqimini boshqarish bo'yicha hisoblash natijalari keltirilgan.

4. Irrigatsiya tizimlarida nasoslarning oqim yo'li qismini tozalash qurilmalarini takomillashtirish **ko'p fazali suyuqliklarda muallaq, suyuq va bug'simon zarrachalarning hosil bo'lish mexanizmini o'rganish asosida amalga oshiriladi.** Nasoslar va quvurlarning oqim yo'li qismida dispers aralashmaning aylanuvchi oqimi harakatining mezoniy tenglamalarining umumiy ko'rinishini aniqlash **suv qabul**

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qiluvchi inshootlar va vakuumni uzuvchi qurilmalarning (USV) yangi konstruksiyalarini hisoblash imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. A.A Abdelsalam, Hossam A. Gabbar Energy saving and management of water pumping networks [Volume7, Issue 8, August 2021, e07820](https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07820)
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07820>
2. Xujakulov R. Interaction of hydraulic structures and their subsidence bases. Cite as: AIP Conference Proceedings 2612, 020038 (2023); <https://doi.org/10.1063/5.0113983>
3. R.Xujakulov, M Zaripov and U Normurodov Subsidence deformations of the foundations of hydraulic structures E3S Web of Conferences 264, 03069 (2021)
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126403069> CONMECHYDRO - 2021
4. O.Glovatsky, F.Nosirov, B.Khamdamov, A.Gazaryan, U.Khamdamov. Researches of energy balance of turbines and pumps operating wheels // Problems of energy and sources saving. ISSN (print) 2091-5985 ISSN. (online) 2181-1946. Махсус сон (№84).Тошкент-2023. - Pp.392-397 (05.00.00; №21)
5. B. Coelho, A. Andrade-Campos Efficiency achievement in water supply systems // Renewable and Sustainable Energy Reviews Volume 30, February 2014, Pages 59-84
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.09.010>
6. Nasrulin A.B., Mukhammadiev M.M. Theoretical foundations of hydroecological monitoring of hydraulic structures for the introduction of new innovative approaches: GIS technologies, remote sensing, water and energy saving technologies, International scientific and practical conference "Water for Sustainable Development of Central Asia". Dushanbe, 2018. Pp. 388-393.
7. Маматкулов Д.А., Ташматов Х.К., Гловацкий О.Я. О новых методах контроля и управления расходам воды //Международная научно-практическая конференция Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации. Том 3, Курск, 2014, -с. 35-41.
8. Ergashev R.R., New aspects of reliability function of irrigation pumping stations. //European Science review Scientific journal Austria, Vienna. № 1-2 2017 -P.247-249(05.00.00;№ 3)
9. Мухаммадиев М.М., Гловацкий О.Я., Носиров Ф.Ж. Некоторые методы экономии энергосбережения при эксплуатации гидравлических машин // Журнал «Инновационные технологии», Карши, № 4(28) 2018. – с 36-41.
10. Glovatskii, R Ergashev, J Rashidov, M Mirzaev, A Sultonov, and N Nasyrova Experience in using methods for monitoring the energy efficiency of hydraulic systems (Опыт использования методов мониторинга энергоэффективности гидротехнических систем) ICECAE-2022 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1142 (2023) 012004
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1142/1/012004>
11. Ю. Г. Иваненко, А. А. Ткачев, А. Ю. Иваненко Гидравлические аспекты устойчивых водных потоков в неразмываемых и размываемых руслах / Новочеркасск: Лик, 2013. – 352 с.
12. Nasyrova N., Tadzhiyeva D., Krasnalobova D., Shodiev B. (2021) Use of combined floating structures at water inlets of pumping stations. In: Vatin N., Borodinecs A., Teltayev B. (eds) Proceedings of ECE 2020. ECE 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 150. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72404-7_26